

As Piscinas das Marés

Patricia Hecktheuer

(Artigo completo)

RESUMO. O balneário de Leça da Palmeira pertence ao município de Matosinhos, região do Porto, Portugal, e abriga uma das principais obras do arquiteto Álvaro Siza: as Piscinas das Marés (iniciada em 1961). A Câmara Municipal de Matosinhos encomendara (final dos anos 1950) à uma construtora local um estudo para um tanque de água salgada destinado a banhos; a construtora decidiu contratar um arquiteto – Álvaro Siza - devido ao grande impacto que o empreendimento poderia causar na paisagem. Concluído em 1973, o complexo das marés foi implantado entre a avenida costeira e o oceano Atlântico, na depressão de um maciço granítico, paralelo e em cota inferior à via, o que manteve o horizonte sem bloqueios, possibilitando que a água do mar invada os tanques, livremente. Tal estratégia também possibilitou um mundo à parte a ser usufruído pelos veranistas. É marcante a valorização dos elementos ambientais devido à interação entre ambiente natural e ambiente construído. A obra integra uma fase de transição da arquitetura portuguesa, momento de avanço de um sistema construtivo tradicional rumo a um sistema de base industrial, e Álvaro Siza apontou caminhos para arquitetos de sua própria geração. As Piscinas das Marés constituem uma obra em que a *artisticidade* (relação tátil entre matéria e espaço) atinge um nível elevado, sendo exemplar o entrosamento entre sítio e materialidade, entre barreiras e permeabilidades, entre percursos, luminosidade e formas. Para além dessa obra, arquiteto manifestou capacidade em manter-se liberto de escolas formais, numa expressão própria embasada em correntes do Movimento Moderno. A obra foi classificada como Monumento Nacional de Portugal (2011) e é Patrimônio Mundial da UNESCO (2017).

O território de Matosinhos, terra natal do arquiteto Álvaro Joaquim Carneiro de Melo Siza Vieira, repousa sobre um extenso maciço granítico que, desde as serras da região metropolitana do Porto, Portugal, se estende até a orla do Oceano Atlântico, para norte e sul do Rio Douro (Carta Geológica de Portugal, 1888). A rede hidrográfica da região contribuiu para a fertilidade das terras e atraiu povoamento para si. Matosinhos comporta uma vocação marítima privilegiada junto ao Atlântico com extensos areais onde, segundo uma lenda, teria surgido a imagem do Bom Jesus de Matosinhos. O mar serve não só de suporte para o transporte marítimo e como fonte de recursos advindos da pesca, como também fez da cidade uma estância balnear.

Em Leça da Palmeira, pertencente ao município, os primeiros banhistas começaram a chegar no princípio do século XIX, quando então a povoação era apenas uma vila de pescadores. Já pela metade dos 1800, Leça começa a ganhar notoriedade como uma estação de banhos, recebendo especialmente veranistas ingleses, muitos dos quais acabariam por aí se fixar. Com o passar do tempo, a burguesia portuense se interessaria pela localidade, atraída por um certo ar aristocrático inglês existente no balneário. O século XX veria Leça da Palmeira atingir seu auge urbanístico e balnear, ao final dos anos 1920 começou a ser construída a Avenida Marginal, assim como um projeto de parque à beira-mar uniu-se a outras pequenas implementações de espaços urbanos com ajardinamentos, num processo de embelezamento (OLIVEIRA, 2000, p. 109). No final dos anos 1940 o balneário refletia já forte animação, com aumento de pessoas, de barracas, de automóveis.

A primeira obra de Álvaro Siza em Leça da Palmeira foi a Casa de Chá da Boa Nova, situada na Avenida Marginal, hoje em meio a indústrias e refinarias. Iniciado em 1956, o projeto liderado pelo arquiteto e professor

Figura 1 – Em destaque: povoação de Leça da Palmeira no Município de Matosinhos (desenho maior); povoação de Leça da Palmeira no território continental português (desenho maior). Fonte: Wikipaedia.

Fernando Távora, grande mestre de Siza, e pelo arquiteto Francisco Figueiredo havia ganhado o primeiro lugar em um concurso nacional de anteprojetos. Em 1958 Álvaro Siza, colaborador do escritório de Távora havia um ano, desenvolveu a versão final do projeto. Era um momento em que a reflexão sobre a recuperação de uma arquitetura local que incorporasse tendências internacionais estava em emergência. (SIZA 1994, apud SOARES, 2001, p. 22).

Em Portugal, nos anos 1960, houve um interesse acentuado por empreendimentos imobiliários de uso privado, tanto nos tecidos urbanos como em áreas menos centrais, a partir do que a escala de trabalho para arquitetos avançou para um nível territorial (MARTINS, 2020). Conforme Lobo (2010), as construções voltadas ao turismo e lazer acompanharam este ciclo e inclusive as piscinas de mar fizeram parte de tal movimento. Também os anos 1960 foram profícuos para a produção arquitetônica de Álvaro Siza, época em que ele explorou novos materiais construtivos (MARTINS, 2020), investigando e potencializando as possibilidades plástico-construtivas do concreto armado.

A região norte de Portugal é conhecida por ter um mar bravo: o Oceano Atlântico, nessas praias, especialmente entre novembro e abril, pode converter-se em um perigo para os banhistas, o que preocupava a Câmara Municipal de Matosinhos que, em 1959, encomendou à construtora Ribeiro e Silva um estudo para um tanque junto aos rochedos da praia de Leça da Palmeira, cuja implantação possibilitaria banhos seguros em água salgada. A ideia matriz era a de que houvesse uma constante renovação d'água devido aos efeitos das marés. O Engenheiro Bernardo Ferrão, sócio da construtora Ribeiro e Silva, e irmão de Fernando Távora, inicia o projeto, reconhecendo em seguida que, devido ao impacto paisagístico que o empreendimento poderia causar, seria recomendável a participação de um

arquiteto (FERNANDES, 2016). Álvaro Siza, então com 26 anos de idade, é contratado. Foi o ponto inicial das Piscinas das Marés, que está entre as mais famosas obras do arquiteto, sua segunda obra na Avenida Marginal, exemplar em transformar dificuldade em virtude (MONEO, 2008) - definição que pode ser aplicada em boa parte da carreira de Álvaro Siza. É um complexo balneário que conta com dois tanques de água salgada, um bloco de apoio com vestiários, e um café.

Para Siza (2012, p. 27), “Arquitetura é geometrizar”: nas Piscinas das Marés há um redesenho da geografia do local, geometrizando-a. Não há uma mimetização, aliás, para ele (PAISAGEM..., 2022), o arquiteto que quiser mimetizar a natureza estará perdido. Nesta obra em Leça, há o aproveitamento do que a natureza oferece também na intensificação de rotas e na promoção do passeio arquitetônico. Há uma adaptação de formas à topografia, à paisagem, a obra humana entrelaça novo e existente, deixando claro o que é um e o que é o outro. O complexo das marés seria classificado como Monumento Nacional de Portugal em 2011; na legislação portuguesa (Lei N.º 13/85 de 6 de Julho), são considerados monumentos as “obras de arquitectura, [as] composições importantes ou criações mais modestas, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico ou social”).

A primeira fase das Piscinas das Marés, apresentada em março de 1960, propôs a utilização das rochas pré-existentes como limitadoras dos tanques balneáveis. Em 1961 estava pronto o projeto inicial, que previa a construção de um bar no limite sul dos tanques, o que acabou por não ser realizado. Em 1966 foram concluídos o tanque infantil (que aproveitou em grande parte a implantação de um viveiro de lagostas existente há anos atrás) e o tanque voltado ao público adulto, ambos utilizando as rochas como ancoragem. O abastecimento dos tanques se dá pelas águas do Atlântico e de acordo com o movimentos das marés – e portanto não há estagnação de água, mas há sim um sistema de filtragem de areia e de resíduos sólidos,

Posteriormente o projeto foi acrescido dos demais setores - bloco de apoio com vestiários e café, e a obra foi concluída em 1973. O complexo das Marés foi implantado entre a Avenida Marginal e o Atlântico, na depressão do maciço granítico, paralelamente e em cota inferior à via, mantendo assim o horizonte sem bloqueios, reforça-se que os blocos de apoio inferiores à cota da marginal permitem visadas ao oceano e aos tanques, e que aos banhistas é permitido se desvincularem do meio urbano e das edificações erigidas na Avenida Marginal, uma vez que eles estão em um côncavo, quase um mundo à parte.

Figura 2 - Croqui inicial para a Piscina das Marés. Autor: Álvaro Siza (1959). Fonte: Centro Canadense de Arquitetura.

Figura 3 – Esboços iniciais, banheira nas Piscinas das Marés. Autor: Álvaro Siza (c. 1961). Fonte: Centro Canadense de Arquitetura.

Figura 4 – Estudos para tanques d'água e setores de apoio nas Piscinas das Marés. Autor: Álvaro Siza (1961 - 1965). Fonte: Centro Canadense de Arquitetura.

Figura 5 – Estudos para galerias / café nas Piscinas das Marés. Autor: Álvaro Siza (1961 - 1965). Fonte: Centro Canadense de Arquitetura.

Figura 6 – Projeto arquitetônico Piscinas das Marés, implantação (imagem manipulada pela autora). Fonte: Centro Canadense de Arquitetura.

O percurso para se chegar aos tanques de água salgada é pavimentado em pedra, longo e algumas vezes obscuro e sombreado, descortinando a amplidão do encontro luminoso com o oceano. Nesse mundo à parte, a água do mar invade os tanques livremente e as baixas paredes de concreto aparente se somam às formações rochosas. Há uma multiplicidade de estruturas bastante simples que se imiscuem e desaparecem no sítio, como a forçar uma experiência primitiva e lúdica.

Álvaro Siza *acolhe* o grotesco, o híbrido, o que parece ser aleatório. Promove a diversão, convoca uma espécie de brincadeira na experiência espacial. Ao se moldar à paisagem, o espaço é articulado por novos caminhos. A sensibilidade espacial é um ponto chave na carreira deste arquiteto que percebe o lugar em sua sutileza e reforça suas potencialidades. E assim cria um novo lugar.

Este novo lugar em Matosinhos apontou novos caminhos para a arquitetura portuguesa: a habitual austeridade lusa é mantida, agora com outros tipos de materiais, com uma implantação inventiva e um jogo entre luminosidade e obscuridade. Segundo Póvoas (2023), as Piscinas das Marés fazem parte de uma fase que representou uma transição na arquitetura portuguesa: um momento em que a nação avançava para um sistema construtivo de base industrial. Rui Póvoas chama atenção para a utilização do concreto armado e da presença das coberturas quase planas na obra. De acordo com Fernandes (2016, p. 185), posteriormente houve o “(...) revestimento

Figura 7 - A marginal de Leça da Palmeira e as Piscinas das Marés. Fonte: Eduardo Souza (2016)

Figura 8 – Tanques de água salgada abastecidos pelos movimentos das marés. Fonte: DOCOMOMO Ibérico

Figura 9 – Tanques de água salgada, maré baixa. Fonte: DOCOMOMO Ibérico

Figura 10 – Acesso aos tanques. Fonte: DOCOMOMO Ibérico.

Figura 11 – Vestiários. Fonte: DOCOMOMO Ibérico.

da cobertura dos balneários em chapas de cobre patinado (...)” – conforme já previsto inicialmente. E continua Fernandes (2016): rochas, areia e concreto são variações do mesmo material, decomposto pela natureza e recomposto pelo homem, corroborando o que sempre afirma Álvaro Siza: “A ideia está no sítio” (SIZA, 1979, p. 36). Como já descrito aqui, construídos à cota da praia e com pés-direitos baixos e coberturas de suave inclinação, os volumes tornam-se quase imperceptíveis, quer ao longe (na paisagem) quer de perto (à cota da estrada litorânea) - ao que Gregotti (1972) afirma: há uma rigorosa economia de intervenção nesse espaço que foi mais projetado para ser percorrido do que habitado.

Também como já descrito aqui, o aproveitamento do movimento das marés abastece e renova a água diariamente, numa atitude de valorizar elementos ambientais pela interação arquitetônica. Estamos diante de uma maneira exemplar em descobrir as evidências: “tudo já estava ali, era questão de saber onde colocar os pés” (SIZA, 2003, p. 29). Tudo favorece a integração ao local, inclusive a madeira em pinho de riga e a cobertura em cobre nos vestiários (sobre telas asfálticas), que adquiriram, com o tempo, uma coloração mais escura do que o maciço rochoso, parecendo ambos os materiais mais antigos que a própria rocha. Nesse côncavo, amplo e íntimo, desaparecem os edifícios, assim como no muro lateral à Avenida Marginal, a linha horizontal é dominante no projeto, horizontalidade que refere a divisória entre céu e mar e a mutável linha do encontro entre areia e água.

As Piscinas das Marés constituem uma obra em que a *artisticidade* de Siza, entendida como relação tátil entre matéria e espaço (COSTA, 2008), chega a um nível elevado: o entrosamento entre sítio e materialidade e entre barreiras e permeabilidades une percursos e permite jogos de contrastes que o arquiteto observou e aproveitou. Referindo a já mencionada transição da arquitetura portuguesa, Nuno Portas redigiu dois textos para a Revista *Arquitectura* (1959 e 1960), apontando para a “responsabilidade de uma novíssima geração”, e escolheu Álvaro Siza como representante desta geração, confiante em sua capacidade na procura da saída para a “encruzilhada de caminhos” que se apresentava, sem aderir a um estilo ou a uma escola única (PORTAS, 1960 apud CORREIA, 2015). À época do texto de Nuno Portas, Álvaro Siza ainda não tinha 30 anos e demonstrava a capacidade de manter-se liberto de escolas formais, ainda que sua expressão própria parecesse ter base em personalidades e correntes do Movimento Moderno. As estratégias na Orla e de Matosinhos prepararam soluções que seriam adotadas a partir de então.

Em 2004, as Piscinas das Marés encontrava-se bastante abandonada e degradada, ano em que foi aberto um processo para que a obra fosse classificada como Monumento Nacional - o que ocorreu em 2011. Em 2017, a Câmara Municipal de Matosinhos anunciou a vontade de reabilitar o complexo, ano em que houve sua inclusão na lista indicativa do Patrimônio Mundial pela UNESCO. O Município aprovou a realização da recuperação das Piscinas das Marés, o que contemplaria a requalificação dos edifícios, dos muros, e dos demais espaços que a compõem. De 2018 a 2021, as Piscinas das Marés passaram por um processo de conservação e ampliação, conduzidas pelo autor do projeto¹. Tal intervenção teve como objetivo principal a reabilitação das infraestruturas - as de rede d'água (em especial o sistema de filtragem da água salgada) e a do concreto (especialmente o tanque maior fora atingido pela maresia e pela proximidade a uma refinaria de petróleo). Entre tantos pontos interessantes na recuperação, ocorreu a aceitação das marcas da passagem do tempo, caso das fissuras verticais presentes nas paredes longitudinais de concreto, paredes muito extensas e com ausência de juntas de dilatação: as fissuras foram tratadas então como cicatrizes. Houve também uma ampliação da parte norte da piscina e a adequação do bar às questões de uso da contemporaneidade.

1. A Categoria MN (Monumento Nacional) foi instituída pelo Decreto nº 16/2011, DR, 1ª série, n.º 101, de 25 maio 2011/ ZEP, Portaria nº 608/2012, DR, 2ª série, nº 206, de 24 outubro 2012 *1 In: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20880, acesso em 28 de fevereiro de 2025.

A Fundação Getty, norte-americana, distinguiu a obra no âmbito do programa Keeping it modern e patrocinou o processo de conservação e ampliação, com duração de três anos, constituindo uma linha de atuação junto à Cátedra UNESCO "Patrimônio, Cidades e Paisagens. Gestão Sustentável, Conservação, Planeamento e Projeto".

Referências

- CARTA GEOLÓGICA DE PORTUGAL, 1888. https://geoportal.lneg.pt/pt/dados_abertos/cartografia_geologica/historica/cartageologicaportugal_1888/. Acesso em 25 de novembro de 2024
- CORREIA, Nuno Pedroso. **Crítica e debate arquitectónico na 3ª série da revista “Arquitectura”** – Portugal, 1957/1974. Tese (Doutorado em Teoria e História de la Arquitectura) – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidade Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2015. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/78444453.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2024.
- COSTA, Alexandre Alves. Escandalosa artisticidade. In: FIGUEIRA, Jorge (org.). **Álvaro Siza: Modern redux**. São Paulo: Cosac Naify, 2008. p. 33-40.
- ESPAÇO DE ARQUITETURA. **Piscina das Marés**. 18 de novembro de 2024. <https://espacodearquitetura.com/projetos/piscina-das-mares/>
- FERNANDES, Eduardo. “A luz como material de construção: a Piscina das Marés em Leça da Palmeira.” **Atas do Congresso Internacional Comunicação e Luz Braga**: CECS (pp. 181-191).
- GREGOTTI, Vittorio. *Architettura recenti di Álvaro Siza*. Contraspazio, Milão, n. 9, p.22-25. 1972.
- MARTINS, Alexandre Augusto. **Álvaro Siza: Caligrafia completa**. Tese – Universidade Prebisteriana Mackenzie. São Paulo, 2020.
- MONEO, Rafael. **Inquietação teórica e estratégia projetual** – na obra de oito arquitetos contemporâneos. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- OLIVEIRA, José Maria de. “Leça da Palmeira: lazer e evolução urbana litoral entre finais do século XIX e meados do século XX”. **Revista da Faculdade de Letras**. Porto, Vol. XV / XVI, pp. 97-115. 1999-2000.
- PAISAGEM Concreta. Direção: Laura Artigas e Luiz Ferraz. Produção executiva: Gal Buitoni. Roteiro: Laura Artigas. Ideia original: Raul Penteadado Neto. São Paulo: Olé Produções, 2022. (70 min), color.
- PINTO, Paulo Tormenta; TOSTÕES, Ana (eds). **A monumentalidade crítica de Álvaro Siza**. Porto: Circo de Ideias, 2023.
- SIZA, Álvaro. **Notas sobre o trabalho em Évora**. *Arquitectura*, 1979, pp.132- 36.
- SIZA, Álvaro. **Imaginar a evidência**. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.
- SIZA, Álvaro. Temos que nos libertar da experiência. [Entrevista concedida a] Bernardo Pinto de Almeida, UPORTO (Revista dos Antigos Alunos da Universidade do Porto), Porto, n. 9, p. 29-34, out. 2003. Disponível em https://sigarra.up.pt/up/pt/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2111016550/UPorto_n9.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.